

Під час війни старець Серафим, крім суворого росту і постійної келійної молитви, прийняв на себе особливий подвиг заради спасіння Росії та її народу від загибелі. Він тисячу ночей стояв на камені перед іконою Серафима Саровського і з піднятими руками молився, подібно до подвигу свого небесного заступника¹. Монах на той час перебував у окупованому німцями селищі Вириця (недалеко від Ленінграда). На запитання окупантів щодо перспектив війни старець відповідав: “Санкт-Петербурга ви ніколи не візьмете. Ми – православна держава. Віра зараз піддається гонінням, але через короткий час знову відродиться”².

Таким чином, у православному середовищі сформувалися і поширювалися типові теологічні уявлення про перебіг німецько-радянської війни. Поразки, особливо на початковому її етапі, пов’язувалися з гоніннями на Церкву та втратою віри. Натомість кінцева перемога напряму залежала від Божої благодаті і заступництва Пресвятої Богородиці, які настали після відмови від антирелігійної державної політики. Однак, наявні джерела свідчать про кілька рівнів уявлень: офіційний та народно-містичний. Для останнього все ж не був властивим погляд про раптову трансформацію “безбожної влади” у “захисницю віри”. Окрім суто духовного сенсу у розглянутій схемі не важко побачити потужний месіанський та російсько-центричний підтекст, який полягав у вірі в особливу роль Святої Русі (з якою чомусь ототожнювали існуючу на той час державу) та вирішальну перемогу російського народу над “світовим злом”.

Загребельна Л.В.

Аспірант

Національний університет “Острозька академія”, м. Острог

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ РІВНЕНЩИНИ (60-і – початок 80-х рр. ХХ ст.)

Антирелігійна компанія радянської влади була спрямована на різні соціальні інститути в Українській РСР, а саме духовенство та віруючих, і залишила немало “глибоких ран”, але не менш постраждали і культові приміщення, які також є “очевидцями” тих часів.

Дослідженнями історії закриття культових споруд на Рівненщині займалися відомі історики, архівісти та краєзнавці, такі як В. Борщевич, В. Рожко та ін. Проте залишається актуальним висвітлення цілісної історії храмів, молитовних приміщень періоду 60-х – початку 80-х рр. ХХ ст.

У процесі написання наукової роботи було опрацьовано широкий комплекс джерел, основу яких становлять архівні матеріали ЦДАВО України, ДАРО, архівів районних центрів Рівненської області.

У довідці уповноваженого по Рівненській області про скорочення релігійних об’єднань у Рівненській області вказано, що з реєстрації “в розрізі років” знято: 1960 р. – 18 релігійних общин і церков, 1961 р. – 41; 1962 р. – 31; 1963 р. – 15; 1964 р. – 1. Так, станом на 15 липня 1964 р. діючих церков в області було 296³. У 1964 р. в Рівненській області 66 храмів, знятих з реєстрації, не використовувались, як планувалось, для культурно-освітньої роботи. Із багатьох церков навіть не було вивезене культове майно⁴. Це призвело до небажаних для влади явищ, а саме – до частих листів із проханнями про поновлення служінь у знятих з

¹ Старець иеросхимонах Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев, 1865–1949). 2-е изд., исп. – Б.м.: Переизд. Спасо-Преображенского Мгарского монастыря Полтавской епархии, Б.г. – С. 34; Новиков А.Н. Праведная и подвижническая жизнь Серафима Вырицкого (1865–1949) // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. – 1990. – № 1-2. – С. 33.

² Старець иеросхимонах Серафим Вырицкий... – С. 33.

³ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 11. – Спр. 65. – Арк. 24.

⁴ Там само. – Арк. 27.

реєстрації церков. як зазначає В. Пащенко¹, порожні церкви дійсно мозолили очі партійно-державній владній верхівці. Внаслідок проведеної на початку 60-х рр. кампанії по закриттю храмів та зняттю їх з реєстрації, виникла суттєва проблема з їхнім переобладнанням та пристосуванням до потреб культурно-освітніх закладів. Рівненщина була однією з областей, де закритих і покинутих храмів було найбільше. Влада вважала доцільним поступово розбирати недіючі культові споруди і не викликати непотрібних настроїв у населення.

На початку 1960 р. місцеві ради депутатів провели роботу по ліквідації “святих місць” у Рівненській області. Зокрема в Дубнівському районі, с. Онишківцях організовано “літній табір для водоплаваючих птахів”; у Здолбунівському районі, с. Гільчі – кар’єр по добуванню каміння².

Насельниці ліквідованого Дерманського монастиря (Острозький район) були переведені до Корецького жіночого монастиря, а культові предмети, що становили музейну цінність, передані до краєзнавчого музею. В Рівненській області знаходився один із 9 монастирів того часу. Рівненський обласний Відділ архітектури визнав архітектурну цінність монастиря, і 1 липня 1969 р. він був взятий на облік як пам’ятник архітектури.

В архітектурний комплекс монастиря входило 2 храми, 1 дзвіниця та 5 житлових корпусів. Протягом 70-х рр. за ініціативи ігумені було здійснено багато внутрішніх і зовнішніх ремонтних робіт³. За висловами місцевих органів влади, монастир дійсно був “міцним горішком”, незважаючи на те, що за планом на початку 60-х рр. він мав бути ліквідований⁴.

Виконком обласної Ради депутатів, всебічно вивчивши питання “Про виключення із списків пам’ятників архітектури УРСР об’єктів, які не мають визначної цінності”, надіслав 19.09.1961 р. перелік пам’ятників Рівненської області, що перебувають під державною охороною, але не мають визначної наукової, архітектурно-історичної цінності і підлягають виключенню із списків. Всі з 11 поданих у списку об’єктів були або костелом, або православним храмом⁵.

У 1980 р. уповноважений у справах релігій по Рівненській області повідомляв, що в області залишилось 103 культових приміщення, раніше знятих з реєстрації, в тому числі 52 використовувалися з різною метою: 32 – під склади; 7 – як пам’ятники архітектури; 5 – як музеї; 4 – як будинки громадянських панахид; 2 зайнято під гуртожиток і клуб. Із 52 використаних приміщень 20 було освоєно в 1979 р. Уповноважений зазначав, що приміщення (51) не використовувались через різні причини, а саме: 33 споруди були аварійними, а ключі від 18 культових приміщень знаходились на руках у жителів. Крім того, знесення аварійних приміщень з 1975 по 1979 р. відбувалось наступним чином: 1975 р. – жодного; 1976 р. – 3 приміщення; 1977 р. – 5 приміщень; 1978 р. – жодного; 1979 р. – 6 приміщень. Усього в післявоєнні роки у Рівненській області було знято з реєстрації 140 православних громад. За цей самий період 37 приміщень повністю знесені (частина згоріла)⁶.

У 1977 р. уповноважений відмічав недоліки роботи місцевих органів влади (рад депутатів) у справі використання приміщень православних церков, знятих з реєстрації в Рівненській області, акцентуючи, що при цьому з релігією далеко не покінчено. Він указував на відомі факти, коли після закриття храмів православні віруючі переходили у громади євангельських християн-баптистів або християн віри євангельської. Такі тенденції спостерігались в селах Кутині, Кухчому Заріччянського району, а також в ряді сіл Сарненського, Березнівського, Костопільського районів. Крім того, віруючі стали проявляти активність у розсиланні листів (особливо після виходу у світ нового положення про релігійні культу, 1976 р.), збирати по селах гроші з віруючих і посилати ходаків у Москву, Київ із проханнями про відкриття храмів. Поток листів і скарг стосовно відкриття церков надходили із сіл Рокитнівського, Дубнівського, Корецького, Сарненського, Острозького та інших районів. У селах Колесниках, Дроздові, Жаврові, Дорогобужі Гоцанського району ключі від церковних приміщень, знятих з реєстрації, знаходилися у віруючих і вони періодично відкривали церкви та прибирали в них⁷.

¹ Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початок 1990-х років. – Полтава, 2005. – С. 142.

² ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5205. – Арк. 1.

³ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 12. – Спр. 280. – Арк. 1-2.

⁴ Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. – С. 118-119.

⁵ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 8. – Спр. 565. – Арк. 9.

⁶ Там само. – Оп. 12. – Спр. 292. – Арк. 4.

⁷ Там само. – Спр. 258. – Арк. 11.

Станом на 1.06.1977 р. у Рівненській області налічувалося 20 знятих з реєстрації православних церков, приміщення яких не використовувалися¹.

15 липня 1980 р. було прийняте рішення облвиконкому “Про використання в народно-господарських і культурних цілях культових приміщень знятих з реєстрації релігійних об’єднань”². У рішенні передбачалось зняття з реєстрації 77 культових приміщень із певним строком освоєння. Наприклад:

с. Озеро Володимирецького району – наказано до 1.09.1980 р. вивезти церковне майно, приміщення використати під музей історії села;

с. Колесники Гощанського району – до 15.12.1980 р. вивезти церковне майно, а оскільки приміщення аварійне, то до 25.08.1980 р. надіслати матеріали стосовно знесення. Після одержання рішення Ради в справах релігій приміщення знести;

с. Дроздів Гощанського району – до 1.09.1980 р. вивезти церковне майно, а приміщення використати під склад;

с. Дубровиця Дубнівського району – до 30.05.1981 р. приміщення після переобладнання використати під спортивний зал;

с. Лючин Острозького району – до 30.06.1981 р. вивезти церковне майно, приміщення переобладнати під “будинок трауру”.

За схожим сценарієм планувалося закриття й інших храмів Рівненської області. Незважаючи на те, що у рішенні йшлося про “використання в народногосподарських і культурних цілях культових приміщень”, 24 культових приміщення після отримання дозволу Ради у справах релігій мали бути знесені або розібрані.

Персональна відповідальність за впровадження таких заходів покладалась на голів виконкомів Рад народних депутатів.

Рішення було “взяте до виконання” і вже станом на 1.08.1980 р.³ вивезли майно із 25 церков у селах Здолбунівського, Млинівського, Рокитнівського, Володимирецького районів. 3 храми було переобладнано під музеї (в селах Копитковому Здолбунівського, Жаврові Гощанського, Грядках Дубнівського районів), хоча планувалось 11. Також оформлено 2 приміщення громадянської панахиди із запланованих 10; під склади переобладнано 10 храмів; 16 храмів розібрано як аварійні. Недопустимим недоліком райвиконкомів вважалось те, що союзною Радою у справах релігій в 1980–1981 рр. прийняті рішення про розібрання 11 аварійних приміщень, які до того часу не були виконані. Крім того, 4 церкви підлягали розібранню згідно з рішеннями, прийнятими у 1960–1962 рр. Це церкви в селах Дерев’яному, Дикові, Смержеві Рівненського, Лючині Острозького районів. Підлягало знесенню ще 7 церков, які не стояли на реєстрації і не числились як культові. Червоноармійський (нині – Радивилівський) та Заріччянський райвиконкоми оформили матеріали про аварійність приміщень в селах Немировці і Привитовці, проте, отримавши рішення Ради, вирішили використати дані приміщення під склади. Одним із негативних фактів, на думку уповноваженого, була несвоєчасна підготовка документів про аварійність приміщень. В селах, де з церков довго не вивозили майно, або після його вивезення приміщення певний час ніяк не використовувалось, залишалась складна релігійна обстановка. Вона проявлялась у потоках заяв і скарг стосовно відкриття церкви, спробах збору грошей, самозахваті церков, їхньому ремонті і проведенні незаконних зібрань. І навпаки, там, де культове приміщення було вчасно відремонтоване і використовувалось, обстановка швидко нормалізувалась. Не рекомендувалось використовувати культове приміщення під склади з мінеральними добривами, оскільки це ображало почуття віруючих і, відповідно, мало небажані наслідки для влади.

Після того, як на початку 60-х рр. була проведена кампанія з масового закриття храмів, надалі виникла проблема із освоєнням цих культових приміщень або їхньою ліквідацією, про що свідчать численні листи і скарги від населення. Проте повне або часткове знищення культових споруд було одним із напрямів антирелігійної політики того часу.

¹ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 12. – Спр. 258. – Арк. 13

² Там само. – Оп. 4. – Спр. 1694. – Арк. 48-53.

³ Там само. – Арк. 50-51.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*